
**TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS:
ANÁLISE DO DUPLO SENTIDO DE CONVERSÃO EM UMA
ATIVIDADE DE CÁLCULO DIFERENCIAL**

DOI: 10.5281/zenodo.15085074

Monica Karrer
Departamento de Matemática – Centro Universitário FEI
mkarrer@fei.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4913638467255201>

Paulo Henrique Trentin
Departamento de Matemática – Centro Universitário FEI
trentin@fei.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1870341392929400>

RESUMO: Neste artigo, objetiva-se apresentar os resultados da aplicação de um experimento de ensino contendo situações sobre funções, as quais envolveram o duplo sentido de conversão entre os registros algébrico e gráfico. A literatura revela a importância de explorar a diversidade de registros de representações semióticas e apresenta as lacunas existentes no ensino de Matemática com relação a essa exploração. Partindo dessa constatação, foi elaborado um estudo qualitativo fundamentado na teoria dos registros de representações semióticas de Duval. A elaboração do experimento de ensino foi balizada na metodologia de *Design Experiment*, sendo adotado o modelo em pequena escala, contando com cinco estudantes ingressantes e voluntários de Engenharia. A intenção consistiu em avaliar o desempenho dos sujeitos quando deparados com uma situação que requeria o domínio do duplo sentido de conversão entre os registros algébrico e gráfico. A despeito de alguns equívocos em cálculos, os sujeitos mostraram dominar a resolução da atividade no sentido do algébrico para o gráfico. Já quando o outro sentido de conversão foi demandado, inicialmente todos os estudantes apresentaram dificuldades e, após intervenção, apenas dois dos cinco obtiveram êxito. Tal fato corrobora com a teoria adotada, a qual revela que, se um estudante tem sucesso em um sentido de conversão, não há garantias de que ele domine o problema no sentido inverso. Essa situação pode contribuir como um alerta aos educadores matemáticos sobre a importância de trabalhar com abordagens que diversifiquem os registros de representações semióticas e que considerem a exploração do duplo sentido de conversão.

Palavras-chave: Cálculo Diferencial. Conversões. Design Experiment. Registros de Representações Semióticas.

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste artigo, tem-se por objetivo apresentar um estudo relacionado à aprendizagem de Cálculo Diferencial, que segue a indicação presente nas Diretrizes Curriculares dos cursos de Engenharia quanto à necessidade de desenvolver uma eficiente comunicação em diferentes formas. O trabalho foi fundamentado em uma teoria presente na área de Educação Matemática, denominada teoria dos registros de representações semióticas de Duval (2015, 2018, 2020).

Essa teoria é apoiada na especificidade da Matemática em relação às outras ciências,

dado o seu caráter abstrato. O acesso aos objetos matemáticos se dá, necessariamente, por meio de registros de representações semióticas, tais como o algébrico, o gráfico, o figural e o da língua natural. Desta forma, o ensino de Matemática deve considerar esse aspecto e promover abordagens que diversifiquem os registros, de modo que o aluno possa desenvolver a habilidade de coordená-los e a capacidade de selecionar o registro mais conveniente em cada situação.

Outro aspecto citado por Duval (2018) refere-se à confusão que o aluno pode estabelecer entre objeto matemático e representação. Essa problemática pode ser minimizada se o ensino de um conteúdo matemático explorar a diversidade de representações.

O autor afirma que o progresso do conhecimento é acompanhado pela criação e pelo desenvolvimento de novos sistemas semióticos específicos. Para exemplificar tal afirmação, ele cita a constatação em suas pesquisas, da ampliação da diversidade de sistemas semióticos presentes nos livros didáticos.

O autor relaciona os processos de *semiosis* e *noesis*, sendo a *semiosis* a apreensão ou produção de uma representação semiótica, e a *noesis* representada pelos atos cognitivos, como a apreensão conceitual de um objeto, a discriminação de uma diferença ou a compreensão de uma inferência. Para Duval (2015), não há *noesis* sem *semiosis*, ou seja, não há aquisição conceitual de um objeto matemático sem recorrer a sistemas semióticos. As representações mentais e as representações semióticas estão intimamente relacionadas, de forma que, para garantir o primeiro passo na direção da *noesis*, é necessária a *semiosis*.

De acordo com o pesquisador, um registro semiótico é um sistema que permite três atividades cognitivas: a formação de uma representação e duas atividades de transformação entre representações, denominadas tratamento e conversão.

O tratamento é a transformação entre duas representações no interior de um mesmo registro. É o caso, por exemplo, de determinar a derivada de uma função no registro algébrico, ou seja, parte-se de $f(x) = 5x^3 - 6x + 1$ e, com o tratamento no registro algébrico, obtém-se $f'(x) = 15x^2 - 6$.

A transformação que ocorre entre representações de registros distintos é denominada conversão. Por exemplo, é o caso de se determinar o gráfico de uma função partindo de sua representação algébrica.

Duval (2018) considera a conversão como a transformação vital para a aprendizagem matemática. Isto porque ela exige do aluno, a capacidade de gerenciar e coordenar diferentes registros semióticos, cada qual com suas regras e especificidades. A coordenação consciente dessa variedade de sistemas semióticos representa uma atividade essencial para a aprendizagem

matemática. Segundo o pesquisador, uma abordagem que explora a atividade de conversão, promove saltos de qualidade nas produções dos estudantes.

Se, ao comparar a representação do registro de partida com a representação final do registro de chegada, a transformação estiver próxima de uma situação de codificação e ocorrer de maneira espontânea, temos uma conversão congruente. Caso contrário, a conversão é classificada como não congruente.

De acordo com Duval (2018), a congruência na conversão ocorrerá se três condições forem satisfeitas: correspondência semântica entre as unidades significantes que as constituem, uma mesma ordem possível de apreensão das unidades das duas representações e conversão de uma unidade significativa de representação de partida para uma unidade significativa correspondente no registro de chegada. O pesquisador ainda alerta que há conversões que podem ser congruentes em um sentido e não congruentes no sentido oposto, característica classificada pelo autor como fenômeno da heterogeneidade da congruência.

Ele também afirma que existe um grande equívoco por parte dos educadores matemáticos em considerar que, se um estudante estabelece uma conversão em um sentido, automaticamente terá condições de estabelecer a conversão no sentido oposto. O autor realizou vários estudos que evidenciaram situações de diferença de desempenho dos alunos em sentidos diferentes de conversão para uma mesma questão.

Duval (2020) também classifica os registros quanto aos aspectos de funcionalidade e discursividade. Quanto à funcionalidade, um registro é considerado monofuncional se permitir tratar suas representações de forma algorítmica. Caso contrário, o registro é classificado como multifuncional. Com relação à discursividade, se um registro permitir o discurso, ele é classificado como discursivo. Diante disso, podemos classificar o registro algébrico como monofuncional discursivo, o gráfico como monofuncional não discursivo, a língua natural como multifuncional discursiva e o figural como multifuncional não discursivo.

As dificuldades relacionadas à conversão podem ser intensificadas pelo desconhecimento das características intrínsecas de um determinado registro. Segundo Duval (2020), o ensino não dá a devida atenção a esses fenômenos da conversão, o que pode trazer prejuízos à compreensão matemática.

Na literatura, evidenciam-se trabalhos que trataram da análise dos registros de representações semióticas no estudo do Cálculo, tais como os de Da Silva, Andrade e Noleto (2021) e de Corrêa e Moretti (2022), os quais revelam a importância de um trabalho de exploração de diversos registros, do duplo sentido de conversão e de registros não discursivos,

como o figural e o gráfico.

Partindo dessas evidências, o presente trabalho objetivou investigar o desempenho de estudantes do primeiro ciclo de Engenharia em situações sobre análise de funções reais de uma variável real, que são apresentadas nos dois sentidos de conversão, envolvendo o registro monofuncional discursivo algébrico e o registro monofuncional não discursivo gráfico. Os registros multifuncional discursivo da língua natural e multifuncional não discursivo figural também estiveram presentes como registros auxiliares.

2. METODOLOGIA

A pesquisa, de caráter qualitativo, adotou aspectos da metodologia de *Design Experiment* de Cobb, Jackson e Dunlap (2015) para a aplicação e condução do experimento. Essa metodologia, específica para a construção de experimentos inovadores de ensino na Matemática, tem por indicação, partir de um desenho inicial, que pode ser remodelado de acordo com as produções dos alunos. Ela tem as características de flexibilidade, iteratividade e ciclicidade. Os sujeitos representam o foco do estudo e a condução do experimento é adaptada constantemente às suas produções.

Essa metodologia admite diversos tipo de aplicação, tais como em pequena escala, em grande escala, para alunos e para professores. No presente estudo foi adotada a manifestação em pequena escala envolvendo alunos, visando investigar, de forma minuciosa, as dificuldades dos sujeitos e as adaptações necessárias no *design*. Desta forma, o estudo não teve por intenção generalizar os resultados, uma vez que foi aplicado em pequena escala. Apesar disso, os resultados qualitativos podem levantar reflexões e orientar as práticas docentes na área de Matemática.

Participaram do experimento cinco estudantes voluntários, os quais serão identificados por E1, E2, E3, E4 e E5, todos do primeiro ciclo do curso de Engenharia. Foram aplicadas quatro atividades sobre análise de crescimento/decrescimento, análise de concavidade e levantamento de pontos críticos (máximo, mínimo e inflexão). Nas duas primeiras atividades, os estudantes foram solicitados a efetuar a análise da função por meio da conversão do registro algébrico para o gráfico. Elas representaram situações que frequentemente estão presentes nos livros didáticos de Cálculo Diferencial. Já nas duas últimas, os alunos foram solicitados a tratar o mesmo exercício utilizando a conversão contrária, ou seja, partindo do gráfico para o registro algébrico, conversão não usual no ensino de Cálculo Diferencial. O experimento foi aplicado em sala de aula, de forma individual e em horário extraclasse. Para a análise das trajetórias dos

estudantes, foram coletados os registros escritos presentes nas fichas das atividades.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As atividades 1 e 2 trataram da análise das funções $f(x) = -\frac{x^4}{12} + \frac{x^3}{3}$ e $f(x) = x \cdot e^x$ em relação a aspectos de crescimento/decrescimento, análise de pontos críticos e de concavidade, no sentido do registro algébrico para o gráfico. A atividade 3 tratou da análise gráfica de $f(x) = -\frac{x^4}{12} + \frac{x^3}{3}$ e de suas derivadas $f'(x)$ e $f''(x)$, envolvendo a conversão não usual do registro gráfico para o algébrico. Como ninguém teve sucesso na Atividade 3, ela foi discutida com os sujeitos de pesquisa e foi novamente aplicada para o grupo. Por ter sido aplicada novamente em um quarto encontro, ela foi denominada de Atividade 4.

A tabela a seguir apresenta os resultados das resoluções dos estudantes nessas quatro atividades.

Tabela 1 - Análise de acertos e erros nas atividades

	Atividade 1	Atividade 2	Atividade 3	Atividade 4
E1	Correto	Correto	Incorreto	Correto
E2	Correto	Correto	Incorreto	Correto
E3	Parcialmente correto	Correto	Incorreto	Incorreto
E4	Parcialmente correto	Correto	Incorreto	Incorreto
E5	Parcialmente correto	Correto	Incorreto	Incorreto

Fonte: Acervo pessoal

Os Alunos E1 e E2 são vistos como estudantes extremamente aplicados e com facilidades em Cálculo Diferencial. Nas duas primeiras atividades, eles obtiveram acerto total nas questões que solicitaram a análise das características da função partindo do registro algébrico e consequente construção gráfica.

A título de ilustração, será apresentada a produção do Aluno E1 na questão da primeira atividade que solicitava a análise de crescimento/decrescimento, de concavidade e de levantamento dos pontos críticos da função $f(x) = -\frac{x^4}{12} + \frac{x^3}{3}$.

Figura 1 – Resolução do estudante E1 – Questão 2 – Atividade 1

Fonte: Acervo próprio

Segue, também, a título de ilustração, a resolução do aluno E2 na questão 3 da segunda atividade, a qual solicitava a análise de crescimento e decrescimento da função $f(x) = x \cdot e^x$.

Figura 2 – Resolução do estudante E2 – Questão 3 - Atividade 2

Fonte: Acervo próprio

Pôde-se observar que esses estudantes tiveram sucesso nos tratamentos algébricos para a determinação dos elementos solicitados, além de recorrerem aos registros de apoio figural e da língua natural, culminando na construção gráfica da função a partir dos dados encontrados.

Ressalta-se que os registros de apoio são fundamentais para o estabelecimento da conversão principal do algébrico para o gráfico, uma vez que auxiliam a organizar e sintetizar os resultados obtidos nos tratamentos algébricos.

Os demais alunos apresentaram resoluções parcialmente corretas na Atividade 1. Os principais equívocos não ocorreram na análise conceitual, ou seja, eles tinham conhecimento dos conceitos de cálculo diferencial que deveriam utilizar para a resolução da questão, mas apresentaram problemas em efetuar os tratamentos algébricos necessários para a resolução de equações e revelaram problemas em cálculos básicos. Na Atividade 2, todos os estudantes tiveram sucesso.

Ao realizarem a atividade 3, que requeria a conversão contrária, ou seja, do gráfico para o algébrico, todos os alunos apresentaram dificuldades. Foram dados os gráficos da função $f(x) = -\frac{x^4}{12} + \frac{x^3}{3}$, da primeira e da segunda derivadas de f .

Todos os alunos procuraram resolver a questão considerando que os gráficos fornecidos eram da própria função f e não de suas derivadas primeira e segunda. O professor-pesquisador, ao notar esse equívoco, solicitou aos estudantes que realizassem uma nova leitura do enunciado. Apesar disso, os alunos continuaram a avaliar os gráficos das derivadas primeira e segunda como se fossem da própria função f .

Constatou-se, então, que para essa amostra, a conversão contrária, do gráfico para o algébrico, não ocorreu de forma natural. Salienta-se que esse fato era esperado, uma vez o duplo sentido de conversão não é algo explorado no ensino de Matemática, conforme apontado por Duval (2020).

Segue a produção do estudante E1 para a questão 2 da Atividade 3, que envolvia a análise do gráfico da primeira derivada.

É possível observar que a resolução estaria correta se o enunciado afirmasse que o gráfico era da função f e solicitasse a análise de crescimento/decrescimento de f , porém, o enunciado afirmava que o gráfico era da primeira derivada da função. Esperava-se, então, que o aluno analisasse em que intervalos a função derivada era positiva e negativa, associando os sinais obtidos ao crescimento e ao decrescimento da função.

Figura 4 – Resolução do estudante E1 – Questão 2 – Atividade 3

Fonte: Acervo próprio

Mesmo sendo solicitado a efetuar uma segunda leitura, o aluno E1 prosseguiu com a mesma estratégia.

Outro tipo de equívoco observado na produção de três dos cinco estudantes nessa atividade, além de não terem observado que o enunciado fornecia o gráfico da derivada de uma função, consistiu na análise baseada nos limites do desenho. Esses estudantes forneceram como resposta valores aproximados de acordo com o que “enxergavam”. Por exemplo, na questão 2, o Aluno 2 relatou que a função era crescente no intervalo $]0, 1; 2[$, desprezando o intervalo entre 0 e 0,1 pelo fato de o desenho não sugerir um crescimento nesse espaço.

Considerando o caráter intervencionista da metodologia adotada, o professor-pesquisador marcou um novo encontro, pediu para que lessem os enunciados novamente e que

avaliassem o que realmente estava sendo solicitado. Com essa intervenção, apenas os alunos E1 e E2 notaram que, na atividade anterior, haviam considerado os gráficos como se fossem da função $f(x)$ e não de sua primeira e segunda derivadas. Partindo disso, eles tiveram sucesso na conversão do registro gráfico para o algébrico, conforme ilustrado a seguir.

Figura 5 – Resolução do estudante E1 – Questão 2 – Atividade 4

Fonte: Acervo próprio

Observa-se que o estudante analisou o sinal da derivada de acordo com o gráfico e associou o intervalo em que a derivada é positiva com o crescimento da função e o intervalo em que a derivada é negativa com o decréscimo da função.

Na questão seguinte, o aluno E1 avaliou corretamente o intervalo em que a segunda derivada é negativa, associando ao intervalo em que a função tem concavidade para baixo e o intervalo em que a segunda derivada é positiva, associando ao intervalo em que a função tem concavidade para cima, conforme ilustrado a seguir.

Figura 6 – Resolução do estudante E1 – Questão 3 – Atividade 4

Fonte: Acervo próprio

Os alunos E3, E4 e E5 continuaram cometendo o mesmo equívoco, ou seja, não consideraram que os gráficos eram da primeira derivada e da segunda derivadas da função e fizeram as análises considerando que o gráfico era da própria função.

4. CONCLUSÃO

O presente artigo tratou de um estudo que objetivou avaliar o desempenho de estudantes no duplo sentido de conversão entre os registros algébrico e gráfico em uma situação de análise

de crescimento/decrescimento e de concavidade de uma função. No presente estudo, participaram cinco voluntários do primeiro ciclo de Engenharia. Os resultados apontaram que eles apresentaram domínio na conversão do registro algébrico para o gráfico, mas apenas dois dos cinco revelaram a habilidade, após a intervenção do professor-pesquisador, em analisar a conversão no sentido contrário, ou seja, da leitura gráfica para a análise algébrica.

O estudo teve caráter qualitativo e adotou a manifestação em pequena escala prevista pela metodologia de *Design Experiment*. Sem a pretensão de generalizar os resultados, foi possível observar que os dados obtidos estão de acordo com o afirmado pela teoria adotada, no sentido de que não há garantia de que um aluno, que apresenta capacidade de estabelecer a conversão entre representações de dois registros distintos em um sentido, estabeleça a conversão no sentido oposto. Esse fato pôde ser constatado nesse estudo, uma vez que a conversão do algébrico para o gráfico foi satisfatória e a conversão no sentido oposto não foi natural em um primeiro momento e, mesmo após a intervenção do professor-pesquisador, apenas dois dos cinco sujeitos estabeleceram essa conversão com sucesso.

Tal fato contribui para a elaboração de outros estudos que investiguem o duplo sentido da conversão em diferentes conteúdos matemáticos e também para alertar os professores de Matemática que incorporem esse tipo de abordagem em suas práticas, garantindo ao estudante uma visão mais ampla do objeto matemático estudado.

REFERÊNCIAS

COBB, P.; JACKSON, K.; DUNLAP, C. Design research: an analysis and critique. In: **Handbook of international research in mathematics education**. 1. ed. New York: Routledge, 2015.

CORRÊA, M. O. S.; MORETTI, M. T. O esboço de gráficos de funções a partir da interpretação global de suas propriedades figurais. In: **Gráficos e equações: abordagem global qualitativa segundo Raymond Duval**, p. 49. Florianópolis: GPEEM/UFSC, 2022.

DA SILVA, C. B.; ANDRADE, A. A.; NOLETO, J. O. S. O estado da arte de pesquisas envolvendo a Teoria dos Registros de Representações Semióticas e o ensino de Cálculo Diferencial e Integral. **Em Teia: Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, v. 12, n. 4, p. 1, 2021.

DUVAL, R. et al. **Ver e ensinar a matemática de outra forma: introduzir a álgebra no ensino: qual é o objetivo e como fazer isso?** 1. ed., v. II. São Paulo: PROEM, 2015.

DUVAL, R. Como analisar a questão crucial da compreensão em matemática? [Trad. Méricles Thadeu Moretti]. **Revista Eletrônica de Educação Matemática – Revemat**, v. 13, n. 2, p. 1-27, 2018.

DUVAL, R. Escritos simbólicos e operações heterogêneas de substituição de expressões: as condições de compreensão em álgebra elementar. In: MORETTI, Méricles T.; BRANDT, Celia F. (Org.). **Florilégio de pesquisas que envolvem a teoria semio-cognitiva de aprendizagem matemática de Raymond Duval**. Florianópolis: Revista Eletrônica de Educação Matemática, REVEMAT/UFSC, 2020.